

**LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA COMO MOTOR DEL DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL: UN ENFOQUE DESDE LAS MICROEMPRESAS DEL
CANTÓN BABA, PROVINCIA LOS RÍOS**

*ADMINISTRATIVE EFFICIENCY AS A DRIVER OF LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT: A
FOCUS ON MICRO-ENTERPRISES IN THE CANTON OF BABA, LOS RÍOS PROVINCE*

AUTORES:

César Geovanny Ortiz Mosquera^{1*}

Gina Maribel Carrasco-Echeverría²

Geovanny Washington Menoscal Verdezoto³

Boris Fabián Beltrán Filián⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: cortiz@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 20 / 11 / 2025

Fecha de aceptación: 27 / 11 / 2025

RESUMEN

Este artículo analiza la influencia de la eficiencia administrativa en el desarrollo económico local, tomando como referencia las microempresas del cantón Baba, provincia de Los Ríos, Ecuador. El objetivo general fue analizar la eficiencia administrativa como motor del desarrollo económico local en el cantón Baba, considerando dimensiones como productividad, reducción de costos, gestión del talento humano e incorporación de

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo, 0000-0003-1359-7048, cortiz@utb.edu.ec

² Universidad Técnica de Babahoyo, 0000-0002-9650-9594, gmcarrascoe@utb.edu.ec

³ Universidad Técnica de Babahoyo, 0009-0003-0990-1964, gmenoscalv@utb.edu.ec

⁴ GAD Municipal del cantón Baba, 0009-0005-8016-2556, boris.beltran@outlook.com

tecnologías. Con el propósito de evaluar cómo se relacionan la eficiencia administrativa y el desarrollo económico local, se elaboró un estudio cuantitativo de tipo descriptivo-correlacional. Se encuestó una muestra representativa de 184 microempresas formalmente registradas en la zona, utilizando un cuestionario estructurado. El instrumento recopiló información sobre las dimensiones clave del proceso gerencial y se organizó las respuestas en una escala Likert. Los resultados revelan una correlación positiva y estadísticamente significativa: mayor eficiencia administrativa se asocia al dinamismo económico local, y aspectos como reducción de costos, uso de herramientas digitales y capacitación emergen como indicadores decisivos. Sin embargo, dimensiones como la toma de decisiones y la asociatividad continúan mostrando debilidades, limitando el potencial colectivo del sector. Por esta razón, se concluye que el fortalecimiento de la gestión administrativa puede actuar como motor de desarrollo en cantones como Baba, siempre que se articule con acompañamiento técnico sostenido y políticas locales de fomento. Además, el estudio presenta un modelo replicable para diagnosticar y mejorar la gestión administrativa en microempresas, siendo adaptable a otros cantones del país o contextos productivos similares, y útil para estudios futuros en desarrollo local.

Palabras clave: capacitación profesional, desarrollo territorial, microempresa, productividad económica, transformación digital.

ABSTRACT

This article examined the influence of administrative efficiency on local economic development, using microenterprises in the canton of Baba, Los Ríos province, Ecuador, as the primary reference. The general objective was to analyze administrative efficiency as a driving force for local economic development, considering dimensions such as productivity, cost reduction, human talent management, and technological adoption. To assess the relationship between administrative efficiency and local development, a quantitative, descriptive-correlational study was conducted. A representative sample of 184 formally registered microenterprises in the area was surveyed using a structured questionnaire. The instrument collected data on key management dimensions, with responses organized using a

Likert-type scale. The results revealed a positive and statistically significant correlation: higher administrative efficiency was associated with stronger local economic dynamics, with cost control, the use of digital tools, and personnel training emerging as decisive factors. However, dimensions such as decision-making and business collaboration continued to show weaknesses, limiting the sector's collective potential. Therefore, it was concluded that strengthening administrative management can serve as a driver of development in territories like Baba, especially when supported by sustained technical assistance and local development policies. Additionally, the study proposed a replicable model for diagnosing and improving administrative practices in microenterprises, adaptable to other cantons or productive contexts nationwide, and valuable for future research on local development.

Keywords: professional training, territorial development, microenterprise, economic productivity, digital transformation

INTRODUCCIÓN

La eficiencia administrativa se ha convertido en un componente esencial para dinamizar el desarrollo económico local, especialmente en territorios donde las microempresas constituyen la base del tejido productivo. Durante los últimos años, se han multiplicado los estudios que relacionan directamente la eficiencia administrativa con mejoras en la productividad, reducción de costos y sostenibilidad de las MIPYMES (Marchese y de la Chau, 2022; OECD *et al.*, 2024). Los estudios concuerdan en que una planificación adecuada, un control interno riguroso y el uso efectivo de la tecnología permiten a las microempresas no solo sobrevivir en mercados competitivos, sino, además, aportar al desarrollo económico local.

A escala internacional, Bloom *et al.* (2020) y Bartik *et al.* (2020) muestran que la mejora de las prácticas gerenciales, incluso en países en vías de industrialización, produce incrementos positivos y sostenidos en productividad y competitividad. Estos resultados ponen de relieve la necesidad de integrar la gestión administrativa en las estrategias de fortalecimiento local, en especial en aquellas zonas que ya cuentan con signos claros de crecimiento. No obstante, Amato y Candio (2024) señalan que, la eficacia de dichas unidades sigue dependiendo del

contexto regional, y sostienen que unas políticas coherentes a ese ámbito pueden reforzar sustancialmente las capacidades organizativas. Su postura coincide con las recomendaciones formuladas por la OCDE (2021) para las economías en desarrollo.

En esa línea, el trabajo de Murgueitio *et al.* (2021) refuerza la idea de que el desarrollo local no es un proceso espontáneo, sino que depende de múltiples factores, entre ellos la eficiencia interna de las unidades productivas, su articulación con actores institucionales y la existencia de una visión estratégica compartida.

La literatura regional y nacional carece de estudios empíricos actualizados que integren indicadores de gestión, análisis económico y dinámicas territoriales en esta zona específica (Carrasco Echeverría *et al.*, 2022; Boza Valle *et al.*, 2020). Además, si bien existen trabajos valiosos en provincias cercanas como Manabí o El Oro (Alava Rosado, 2021; Carvallo Monsalve, 2022), estos no abordan las particularidades institucionales, culturales y económicas del cantón Baba, limitando la posibilidad de diseñar políticas públicas o estrategias de intervención adaptadas a su realidad.

Por otro lado, diversos estudios de carácter institucional y académico, señalan que las microempresas locales operan en condiciones de alta informalidad, limitada asistencia técnica y escasa articulación institucional (Gil Avilez *et al.*, 2020; Boza Valle *et al.*, 2020). A pesar de estas restricciones, muchas de ellas mantienen una presencia constante en actividades agroproductivas, comerciales y de servicios, con fuerte arraigo social y económico en la zona.

En efecto, las microempresas ecuatorianas tienen un peso significativo en la generación de empleo, alcanzando más del 91% del total de unidades económicas activas en el país (González-Ramón *et al.*, 2022). Sin embargo, también se ha evidenciado que su baja productividad, derivada de debilidades en gestión administrativa, limita su capacidad de crecimiento, innovación y aportar de forma estructural al desarrollo local (Naranjo Armijo *et al.*, 2022; Arteaga *et al.*, 2021).

De acuerdo con Zaruma-Pincay *et al.* (2022), la innovación en modelos de negocio, combinada con una administración eficiente, permite a las microempresas de cantones como Jipijapa crecer en competitividad y aportar significativamente al desarrollo territorial. Estas

experiencias son útiles como referentes comparables para el caso del cantón Baba, considerando sus similitudes estructurales.

Asimismo, estudios como el de Vargas Villamar (2022) en Guayaquil y el de Bustamante-Encalada y Pulla-Carrión (2025) en Machala, concluyen que la mejora continua en procesos administrativos, vía auditoría, capacitación y digitalización, incide directamente en el crecimiento de los negocios y en la sostenibilidad del empleo local.

La eficiencia administrativa también implica una adecuada gestión del talento humano, aspecto frecuentemente desatendido en microempresas analizadas. Por otro lado, las investigaciones de Arteaga *et al.* (2021) y Chango Ortega (2023) coinciden en que la motivación, la formación continua y el liderazgo son claves para lograr una cultura organizacional orientada a resultados.

El uso orientado de las tecnologías de la información se presenta, entonces, como una herramienta favorable para acortar las brechas de eficiencia; Coello Tenemesa *et al.* (2022) documentan que la digitalización impulsada por la pandemia ha permitido a muchas microempresas ecuatorianas sostener operaciones, atraer clientes y reducir costos.

En el cantón Baba, Los Ríos, gran parte de la actividad económica reposa sobre la capacidad organizativa, estratégica y operativa de sus microempresas, las cuales siguen lidiando con problemas de optimización de recursos, gestión del conocimiento y atracción de talento (González-Ramón *et al.*, 2022; Carrasco Echeverría *et al.*, 2022).

No obstante, esos avances, persiste un vacío de conocimiento que cuestiona ¿cómo la eficiencia administrativa influye concretamente en el desarrollo económico local desde la perspectiva de las microempresas del cantón Baba?; esta interrogante en lugar de ser simple diagnóstico, pretende establecer el grado de relación entre la eficiencia administrativa y el desarrollo económico local.

El objetivo general de este estudio es analizar la eficiencia administrativa como motor del desarrollo económico local en el cantón Baba, considerando dimensiones como productividad, reducción de costos, gestión del talento humano e incorporación de tecnologías. De este se derivan objetivos específicos orientados a caracterizar el perfil administrativo de las microempresas, identificar sus principales debilidades y oportunidades

de mejora administrativa, y establecer la relación entre la eficiencia administrativa y el desarrollo económico local.

En este sentido, la justificación del trabajo se basa en dos ejes fundamentales como: la necesidad de contar con evidencia empírica actualizada para orientar la toma de decisiones en políticas públicas, educación técnica y promoción empresarial en Baba. También, el potencial transformador de las microempresas cuando se fortalece su estructura administrativa y se integran a estrategias de desarrollo territorial (Vera-Velásquez *et al.*, 2024; Silva Gorosabel y Chóez Azúa, 2024). En Baba, como en muchos cantones del Ecuador, persiste una desconexión entre la política pública y las realidades microempresariales. Los GAD municipales, aunque avanzan en planificación (Carrasco Echeverría *et al.*, 2022), aún requieren herramientas más técnicas para evaluar y potenciar el aporte de las microempresas al desarrollo económico.

Por tanto, este estudio contribuye a reducir ese vacío, ofreciendo una mirada empírica y contextualizada sobre las relaciones entre eficiencia administrativa y desarrollo económico en Baba; por ello, se espera que los resultados sirvan como base para futuras políticas, proyectos de formación y acciones de fortalecimiento empresarial.

Además, se busca visibilizar el papel estratégico de las microempresas como agentes de cambio en los territorios, siempre que cuenten con condiciones adecuadas de gestión, apoyo institucional y acceso a tecnologías (OECD *et al.*, 2024; Marchese y de la Chaux, 2022).

De la revisión de literatura, se proponen las siguientes hipótesis. La hipótesis nula (H_0) indica que, en las microempresas del cantón Baba, la eficiencia administrativa medida a través de la productividad, la optimización de costos, la gestión del talento humano y la adopción de nuevas tecnologías, no guarda relación significativa con el desarrollo económico local percibido por las microempresas del cantón Baba. Por su parte, la hipótesis alternativa (H_1) afirma lo contrario, argumentando que esas mismas dimensiones administrativas si guardan una relación significativa con el desarrollo económico local que las microempresas del cantón Baba perciben en su entorno. Estas hipótesis serán contrastadas empíricamente mediante análisis correlacional, con base en datos recopilados en campo.

Se estima que los resultados de este estudio serán valiosos no solo para el cantón Baba, sino también para otros cantones que presenten características similares, y así ayudar a consolidar

un modelo de desarrollo económico local fundamentado en la eficiencia, la cooperación y la innovación.

METODOLOGÍA

Desarrollo del instrumento y mediciones

La presente investigación se realizó en el cantón Baba, provincia de Los Ríos, Ecuador, y tuvo como objetivo analizar la relación existente entre la eficiencia administrativa y el desarrollo económico local en el contexto de las microempresas formales. Para alcanzar este objetivo se utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-correlacional, que permitió medir e interpretar las variables a partir de información numérica obtenida directamente en el campo.

Por tanto, este estudio adoptó un enfoque positivista que prioriza la objetividad y la recopilación ordenada de datos, lo que permitió utilizar herramientas estructuradas capaces de ofrecer información válida y confiable. Se optó, además, por un diseño no experimental, dado que las variables se observaron sin ninguna intervención deliberada del investigador, lo que facilitó la identificación de tendencias y asociaciones estadísticas en su contexto natural. La población objeto de estudio estuvo integrada por 351 microempresas formalmente registradas en el cantón Baba, según el registro de permisos de funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos del año 2024. Este dato administrativo fue clave para delimitar el marco muestral y asegurar que la muestra reflejara efectivamente el universo de interés.

Ante la población identificada, se calculó una muestra de 184 microempresas con 95% de confianza y 5% de error, seleccionadas por muestreo aleatorio simple para que cada unidad tuviera la misma posibilidad de ser encuestado. Este procedimiento minimizó sesgos y dejó que los hallazgos se extrapolaran de un modo razonable al total de microempresas del cantón. Para que el cuestionario diseñado aquí funcione en escenarios como Baba, ya sea en otros cantones o en provincias con estructuras organizativas parecidas, se siguió un proceso técnico de operacionalización de variables. A través de esta serie de pasos se tradujo la idea teórica sobre la eficiencia administrativa y su relación con el desarrollo económico local en dimensiones concretas que se pueden observar y medir.

En una primera fase, se identificaron las variables clave relacionadas con la gestión interna de las microempresas como la productividad, la reducción de costos, la gestión del talento humano y el uso de tecnologías, así como los principales indicadores de desarrollo económico percibido a nivel local. Esta estructura metodológica se detalla en las tablas 1 y 2, que recogen de forma organizada los indicadores, unidades de medida e ítems que orientaron el diseño del cuestionario aplicado a las microempresas del cantón Baba.

Variable Independiente: Eficiencia administrativa

Tabla 1

Operacionalización de la variable independiente

Conceptualización	Dimensión	Indicador	Unidad de medida	Ítems
La eficiencia administrativa se refiere al grado en que una empresa organiza sus recursos humanos, técnicos y financieros de forma óptima, permitiendo alcanzar sus objetivos con eficacia y sostenibilidad en el tiempo.	Planificación	Existencia de objetivos claros y planificación formal	Escala de Likert (1 a 5)	1. El negocio cuenta con metas claras y planificación para alcanzarlas.
	Organización	Distribución adecuada de funciones y recursos	Escala de Likert (1 a 5)	2. Las responsabilidades en mi negocio están bien distribuidas entre el personal.
	Dirección	Capacidad de liderazgo y toma de decisiones	Escala de Likert (1 a 5)	3. Toma decisiones de forma oportuna para dirigir adecuadamente el negocio.
	Control	Existencia de procedimientos de evaluación y seguimiento	Escala de Likert (1 a 5)	4. Realiza seguimientos o controles periódicos sobre las actividades del negocio.
	Gestión del talento humano	Capacitación, retención y motivación del personal	Escala de Likert (1 a 5)	5. Brinda o promueve capacitaciones para el personal que trabaja con usted.

Uso de tecnologías (TIC)	Incorporación de herramientas digitales	Escala de Likert (1 a 5)	apoyar la gestión administrativa.
Reducción de costos	Medidas implementadas para optimizar gastos	Escala de Likert (1 a 5)	7. Ha implementado acciones para reducir gastos sin afectar la calidad del servicio o producto.

Fuente: elaboración propia

Variable dependiente: Desarrollo económico local

Tabla 2

Operacionalización de la variable dependiente

Conceptualización	Dimensión	Indicador	Unidad de medida	Ítems
El desarrollo económico local se entiende como la mejora progresiva de las condiciones económicas de un territorio, impulsada por las empresas mediante generación de empleo, ingresos y vínculos con la comunidad.	Generación de empleo	Mantenimiento o aumento del número de empleados	Escala de Likert (1 a 5)	8. Ha mantenido o aumentado la cantidad de empleados en el último año.
	Crecimiento económico	Incremento en ventas o ingresos percibidos	Escala de Likert (1 a 5)	9. El negocio ha generado más ingresos en comparación al año anterior.
	Participación en la comunidad	Aportes o colaboración con actividades comunitarias	Escala de Likert (1 a 5)	10. Ha apoyado o participado en iniciativas dentro de la comunidad.

Estabilidad operativa	Funcionamiento continuo y sostenible	Escala de Likert (1 a 5)	11. El negocio ha operado de manera estable durante los últimos dos años.
Percepción de impacto local	Autoevaluación sobre el impacto	Escala de Likert (1 a 5)	12. Considera que el negocio contribuye positivamente al desarrollo del cantón.
Innovación y adaptación	Capacidad para adaptarse a cambios o crisis	Escala de Likert (1 a 5)	13. Se adapta con facilidad a cambios del mercado o situaciones adversas.

Fuente: elaboración propia

Procedimientos de recolección

Para la recolección de datos, se diseñó un cuestionario estructurado, el cual fue aplicado de manera presencial a los propietarios o representantes de cada microempresa. La encuesta estuvo conformada por ítems distribuidos en tres dimensiones fundamentales de la gestión administrativa: caracterización de la microempresa, eficiencia administrativa y desarrollo económico local, considerando criterios técnicos extraídos de la literatura científica y guías metodológicas actuales.

Cada ítem fue formulado bajo una escala nominal para la dimensión caracterización de la microempresa y escala Likert de cinco puntos para las dos dimensiones restantes, donde el valor 1 representó “totalmente en desacuerdo” y el valor 5 “totalmente de acuerdo”. Esta estructura facilitó la recolección de percepciones subjetivas de los encuestados sobre sus prácticas administrativas y la situación económica de sus negocios en el entorno local.

Antes de su aplicación, el instrumento fue sometido a una validación de contenido mediante confiabilidad interna en el cual se evaluó posteriormente mediante el coeficiente alfa de

Cronbach. Este análisis permitió determinar la consistencia de las respuestas y asegurar que los ítems midieran de forma coherente las dimensiones propuestas.

Técnicas de análisis

Una vez reunidos los datos, se organizaron, depuraron y analizaron con Python 3.13 de 64 bits en un entorno virtual de Google Colab, que resultó ser una plataforma abierta y flexible para el procesamiento estadístico.

El examen se dividió en dos fases. Primero se usó estadística descriptiva, calculando frecuencias absolutas y relativas, para trazar el perfil administrativo y económico de las microempresas que participaron.

Luego se aplicó la prueba de correlación de Spearman en un análisis inferencial, elección justificada por el rango ordinal de las variables y por la falta de normalidad en su distribución. Esta técnica ayudó a medir si y en qué sentido los niveles de eficiencia administrativa se asociaban con los indicadores que los propietarios de microempresas perciben como signos de desarrollo económico local.

Al proceder de este modo, se logró explorar vínculos entre las variables sin imponer la restricción de una relación lineal, lo que ofreció una imagen más fiel a la experiencia diaria de los pequeños negocios del cantón Baba. Los hallazgos suministraron insumos prácticos para sugerir pautas concretas de mejora en la gestión empresarial de la zona.

RESULTADOS

Perfil general de las microempresas encuestadas

La Tabla 3 presenta una descripción general de las 184 microempresas estudiadas en el cantón Baba. De los datos surge que el 59.8 % de los negocios se dedica al comercio, mientras que un 34.8 % se clasifica en el rubro de servicios. En cambio, las actividades agroindustriales apenas llegan al 1.6 %, y otros giros del negocio aportan un discreto 3.8 %, lo que evidencia que la estructura productiva de la zona sigue relacionada en el comercio tradicional.

Respecto al tiempo de funcionamiento, el 53.3 % de las unidades lleva operando entre 4 a 6 años, mientras que el 34.8 % tiene entre 1 a 3 años de trayectoria. El 7.1 % corresponde a

negocios recientes con menos de un año de actividad, y solo el 4.9 % supera los seis años. Esto indica una estructura empresarial relativamente joven, pero con cierta estabilidad operativa.

En lo relacionado al número de empleados, el 51.1 % de las microempresas funciona con una sola persona, el 38.0 % cuenta con entre 2 a 5 trabajadores, y el 10.9 % tiene entre 6 y 10 empleados. Ninguna de las unidades de estudio informó tener más de diez empleados, un dato que confirma su categoría formal de microempresa.

Respecto a la situación formal, un 75.0 % opera como persona natural y el 25.0 % como persona jurídica. Al interrogarles sobre herramientas digitales en la gestión administrativa, sólo el 34.8 % reconoció usarlas, en contraste con el 65.2 % que continúa sin incorporarlas. Por último, se documentó un escaso nivel de asociatividad: apenas un 3.3 % indicó pertenecer a alguna asociación, gremio o red local, mientras que el 96.7 % no guardan vínculo organizativo alguno.

Tabla 3.

Caracterización de las microempresas encuestadas

Variable	Categoría	Frecuencia	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Actividad económica	Comercio	110	59.8 %	59.8 %
	Servicios	64	34.8 %	94.6 %
	Agroindustria	3	1.6 %	96.2 %
	Otro	7	3.8 %	100.0 %
Años de funcionamiento	Menos de 1 año	13	7.1 %	7.1 %
	1 a 3 años	64	34.8 %	41.9 %
	4 a 6 años	98	53.3 %	95.2 %
	Más de 6 años	9	4.9 %	100.0 %
N° de empleados	1	94	51.1 %	51.1 %
	2 a 5	70	38.0 %	89.1 %
	6 a 10	20	10.9 %	100.0 %
	Más de 10	0	0.0 %	100.0 %

Tipo de registro	Persona natural	138	75.0 %	75.0 %
	Persona jurídica	46	25.0 %	100.0 %
Uso de TIC	Sí	64	34.8 %	34.8 %
	No	120	65.2 %	100.0 %
Pertenece a gremio	Sí	6	3.3 %	3.3 %
	No	178	96.7 %	100.0 %

Fuente: Elaboración propia.

Resultados obtenidos de los constructos eficiencia administrativa y desarrollo económico local

La Tabla 4 resume los niveles de valoración alcanzados en las dimensiones que componen las variables eficiencia administrativa y desarrollo económico local, según la percepción de los microempresarios encuestados. En cuanto a la eficiencia administrativa, los datos evidencian que las dimensiones con mayor nivel de aceptación (nivel alto) corresponden a la reducción de costos (95.1 %) y la capacitación al personal (95.1 %). En cambio, dimensiones como uso de herramientas digitales (57.6 % en nivel bajo) y metas y planificación (38.0 % en nivel bajo) presentan importantes debilidades administrativas que limitan la operatividad de estas microempresas. La toma de decisiones muestra un nivel bajo total (100.0 %), lo cual puede indicar prácticas poco estructuradas en este aspecto clave.

Respecto a la variable desarrollo económico local, se observa un desempeño más equilibrado, ya que las dimensiones mejor valoradas son la adaptabilidad al entorno (56.5 % en nivel alto), el aporte al cantón (50.0 %) y la estabilidad operativa (58.2 %). Sin embargo, dimensiones como participación comunitaria (90.2 % en nivel bajo) y generación de ingresos (52.2 %) aún presentan niveles reducidos de percepción positiva, lo que podría estar relacionado con el entorno económico local o limitaciones estructurales propias del segmento microempresarial. En conjunto, los hallazgos permiten identificar puntos críticos de mejora en la gestión interna y su posible relación con los resultados que las microempresas obtienen en el territorio.

Tabla 4.

Nivel de aceptación en porcentajes de los constructos de eficiencia administrativa y desarrollo económico local

Dimensión	Constructo	Nivel	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
					válido	acumulado
Eficiencia administrativa	Metas y planificación	Bajo	70	38,0%	38,0%	38,0%
		Medio	60	32,6%	32,6%	70,7%
		Alto	54	29,3%	29,3%	100,0%
	Distribución de responsabilidades	Bajo	50	27,2%	27,2%	27,2%
		Medio	60	32,6%	32,6%	59,8%
		Alto	74	40,2%	40,2%	100,0%
	Toma de decisiones	Bajo	184	100,0%	100,0%	100,0%
		Medio	0	0,0%	0,0%	100,0%
		Alto	0	0,0%	0,0%	100,0%
	Seguimiento y control	Bajo	40	21,7%	21,7%	21,7%
		Medio	60	32,6%	32,6%	54,3%
		Alto	84	45,7%	45,7%	100,0%
	Capacitación al personal	Bajo	0	0,0%	0,0%	0,0%
		Medio	9	4,9%	4,9%	4,9%
		Alto	175	95,1%	95,1%	100,0%
Uso de herramientas digitales	Bajo	106	57,6%	57,6%	57,6%	
	Medio	49	26,6%	26,6%	84,2%	
	Alto	29	15,8%	15,8%	100,0%	
Reducción de costos	Bajo	9	4,9%	4,9%	4,9%	
	Medio	0	0,0%	0,0%	4,9%	
	Alto	175	95,1%	95,1%	100,0%	
Desarrollo económico local	Empleo sostenido	Bajo	45	24,5%	24,5%	24,5%
		Medio	50	27,2%	27,2%	51,6%
		Alto	89	48,4%	48,4%	100,0%
	Incremento de ingresos	Bajo	96	52,2%	52,2%	52,2%
		Medio	49	26,6%	26,6%	78,8%
		Alto	39	21,2%	21,2%	100,0%
	Participación comunitaria	Bajo	166	90,2%	90,2%	90,2%
		Medio	0	0,0%	0,0%	90,2%
		Alto	18	9,8%	9,8%	100,0%
	Estabilidad operativa	Bajo	107	58,2%	58,2%	58,2%
		Medio	48	26,1%	26,1%	84,2%

	Alto	29	15,8%	15,8%	100,0%
	Bajo	46	25,0%	25,0%	25,0%
Aporte al cantón	Medio	46	25,0%	25,0%	50,0%
	Alto	92	50,0%	50,0%	100,0%
Adaptabilidad al entorno	Bajo	30	16,3%	16,3%	16,3%
	Medio	50	27,2%	27,2%	43,5%
	Alto	104	56,5%	56,5%	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Resultados obtenidos de la evaluación de fiabilidad

Para garantizar la consistencia interna del cuestionario, se estimó el coeficiente alfa de Cronbach con Python 3.13 (64-bit) mediante la plataforma Google Colab, que facilita la automatización del análisis de fiabilidad de manera eficiente y transparente. El procesamiento de datos se llevó a cabo agrupando los ítems conforme a los dos constructos: eficiencia administrativa y desarrollo económico local. Los resultados muestran que el instrumento presenta una excelente fiabilidad en ambos constructos, como es el caso de la eficiencia administrativa, que agrupa ítems relacionados con metas y planificación, distribución de responsabilidades, toma de decisiones, seguimiento y control, capacitación del personal, uso de herramientas digitales y reducción de costos, el coeficiente obtenido fue de $\alpha = 0.912$, indicando una alta homogeneidad entre las respuestas. Esta consistencia respalda el uso del instrumento para medir prácticas administrativas en microempresas con contextos operativos similares al del cantón Baba.

Por su parte, el constructo desarrollo económico local, conformado por las dimensiones empleo sostenido, incremento de ingresos, participación comunitaria, estabilidad operativa, aporte al cantón y adaptabilidad a entorno, reportó un coeficiente alfa de $\alpha = 0.943$, lo cual también evidencia una excelente fiabilidad. Estos resultados permiten afirmar que los ítems utilizados para capturar las percepciones de los microempresarios son estables y coherentes entre sí, permitiendo obtener mediciones confiables.

Es importante mencionar que estos coeficientes se interpretaron bajo criterios aceptados en la literatura científica. Valores de $\alpha \geq 0.9$ se consideran excelentes, mientras que coeficientes superiores a 0.8 son altamente aceptables para investigaciones aplicadas (George y Mallery, 2003; Oviedo y Campo-Arias, 2005).

Tabla 5.*Fiabilidad mediante el coeficiente de alfa de Cronbach por dimensión*

Dimensión	Constructos evaluados	Alfa de Cronbach α
Eficiencia administrativa	Metas y planificación, responsabilidades, toma de decisiones, control, herramientas, capacitación y reducción de costos	0.912
Desarrollo económico local	Empleo sostenido, ingresos, participación, estabilidad, aporte al cantón, adaptabilidad	0.943

Fuente: Elaboración propia.

Prueba de hipótesis

Para evaluar si los datos se distribuyen normalmente, se utilizó la prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov en las dos dimensiones del estudio eficiencia administrativa y desarrollo económico local. Los resultados, que aparecen en la Tabla 6, indican que ambas dimensiones se apartan de la normalidad ($p < 0.05$), y ese hallazgo justifica el empleo de estadísticos no paramétricos. Este planteamiento sigue la orientación metodológica que proponen Hair *et al.* (2019) y Wilcox (2021), quienes afirman que con escalas Likert y $n > 50$ la K-S aporta una evaluación razonable de la distribución de los constructos considerados.

Tabla 6.*Prueba de normalidad (Kolmogorov-Smirnov)*

Variable	Estadístico K-S	p-valor
Eficiencia administrativa	0.113	0.017
Desarrollo económico local	0.140	0.001

Fuente: Elaboración propia.

Correlación no paramétrica

Debido a que se confirmó que los datos no presentan distribución normal, se procedió a aplicar el coeficiente de correlación de Spearman para identificar la relación entre las dimensiones de estudio. Por ello, la Tabla 7 evidencia que existe una correlación positiva muy fuerte y estadísticamente significativa ($\rho = 0.983$; $p < 0.000$), con lo cual se rechaza la hipótesis nula, respaldando la hipótesis alternativa del estudio: una mayor eficiencia

administrativa se asocia con un mayor desarrollo económico local. Este resultado coincide con lo señalado por autores como Creswell y Creswell (2018), quienes argumentan que las técnicas no paramétricas como Spearman son útiles para establecer relaciones consistentes en contextos con datos ordinales.

Tabla 7.

Correlación no paramétrica (Rho de Spearman)

Variables comparadas	Coef. de correlación (ρ)	p-valor
Eficiencia administrativa vs Desarrollo económico	0.983	0.000

Fuente: Elaboración propia.

DISCUSIÓN

Los hallazgos de esta investigación ratifican que la eficiencia administrativa es un motor clave para el desarrollo económico local, sobre todo cuando se observa desde la operatividad de las microempresas del cantón Baba. En línea con Bloom *et al.* (2020) y Bartik *et al.* (2020), una planificación, un control y una dirección coherentes elevan tanto la productividad como la viabilidad de estos negocios. El análisis mostró que los microempresarios que reducen costos, capacitan al personal y revisan cada actividad perciben un mayor aporte al entorno económico, lo que refuerza la hipótesis alternativa propuesta.

No obstante, el avance observado convive con debilidades que limitan su potencial. La dimensión toma de decisiones, por ejemplo, obtuvo un puntaje bajo absoluto, señal alarmante pues ese eje sostiene una gestión realmente adaptativa. Esta carencia coincide con Naranjo Armijo *et al.* (2022), quienes apuntan que en muchas PYMES ecuatorianas las decisiones todavía se basan más en intuición que en datos empíricos, obstaculizando un crecimiento estructural firme.

Un hallazgo revelador emerge de la marcada discrepancia entre la alta valoración de la capacitación y la escasa implementación de herramientas digitales en el día a día. Esta diferencia indica una predisposición positiva hacia el aprendizaje, aunque al mismo tiempo pone de relieve una adopción tecnológica limitada, probablemente condicionada por

restricciones económicas o por factores culturales. En este contexto, Coello Tenemesa *et al.* (2022) ya señalaron que, en entornos rurales y semiurbanos, el simple acceso a dispositivos no garantiza mejoras en los procesos.

Otro aspecto identificado, es la valoración elevada que los microempresarios conceden a la reducción de costos, los cuales refuerza la impresión de que su orientación es principalmente defensiva. Es decir, donde normalmente las microempresas enfocan sus decisiones estratégicas en la optimización de gastos operativos, como el pago de servicios básicos o la reducción del personal, que a un diseño planificado de eficiencia financiera. Por esa razón, el estudio merece profundizar en investigaciones futuras que permitan comprobar si se trata de una racionalización efectiva o simplemente de un recorte reaccional.

En términos de desarrollo económico local, las dimensiones con mayor aceptación fueron “adaptabilidad al entorno” y “aporte al cantón”. Esto evidencia que, si bien existen limitaciones estructurales, las microempresas de Baba poseen un alto sentido de pertenencia territorial y capacidad de adaptación, cualidades clave para el desarrollo endógeno, como lo afirman Murgueitio *et al.* (2021) y Vera-Velásquez *et al.* (2024). No obstante, la dimensión “participación comunitaria” alcanzó en nivel bajo, lo que revela un escaso vínculo asociativo entre las empresas y su entorno, una condición que también se ha documentado en estudios realizados en Jipijapa (Zaruma-Pincay *et al.*, 2022).

Otra coincidencia importante se da con los resultados de Vargas Villamar (2022), quien comprobó en Guayaquil que las mejoras en procesos administrativos tienen efectos directos en la estabilidad operativa y en la generación de empleo. Ese patrón también se refleja en el cantón Baba, y allí la dimensión empleo sostenido obtuvo una calificación alta. Aun así, las dimensiones que miden el incremento de ingresos y la estabilidad operativa siguen marcando niveles bajos, lo que sugiere que una gestión eficiente no convierte inmediatamente las mejoras operativas en resultados financieros, sobre todo en entornos económicos muy vulnerables donde está ubicado el cantón Baba.

Desde la revisión teórica, estos resultados respaldan la postura de OECD *et al.* (2024), que sostiene que cualquier programa de desarrollo local debe apoyarse en las capacidades internas de las MIPYMES, poniendo énfasis en su profesionalización, la innovación organizacional y una adopción gradual de herramientas digitales. Ahora bien, el estudio

también tiene limitaciones que conviene señalar: en primer lugar, todos los constructos se evaluaron a partir de la percepción de los encuestados, por lo que el sesgo subjetivo, aunque reconocido, no se puede erradicar del todo. Segundo, al ser un estudio transversal, solo se pueden observar asociaciones significativas, pero no inferir relaciones causales. Por último, el escaso uso de herramientas digitales y la baja asociatividad habrían restringido la fidelidad y el alcance de algunas respuestas.

Ante estos retos, sería útil que trabajos posteriores realicen estudios longitudinales que registren el cambio real en las prácticas administrativas, y combinen esos datos con entrevistas cualitativas. A la par, los GAD municipales y las agencias de fomento productivo podrían elaborar programas de capacitación gerencial inspirados en este diagnóstico, centrándose en liderazgo, planificación estratégica y alfabetización digital.

Por ello, este estudio contribuye a visibilizar el impacto potencial de la eficiencia administrativa en territorios con características similares al cantón Baba, reafirmando que, cuando se gestiona bien, una microempresa puede convertirse en un agente transformador del desarrollo económico local.

CONCLUSIONES

Este estudio permite afirmar que la eficiencia administrativa se constituye en un factor clave para dinamizar el desarrollo económico local desde la estructura operativa de las microempresas del cantón Baba. A través del análisis empírico, se evidenció que la planificación estratégica, la distribución adecuada de funciones, el seguimiento constante de actividades y la promoción de capacitaciones constituyen prácticas de gestión que contribuyen a que los negocios, aun en contextos de limitados recursos, logren adaptarse, sostenerse y generar valor dentro del mercado donde desarrollan sus actividades.

En efecto, se determinó que, si bien existe un reconocimiento general sobre la importancia de gestionar con eficiencia, aún persisten limitaciones en la toma de decisiones, el uso de herramientas digitales y la incorporación plena de procesos de innovación. Este perfil administrativo mixto pone de relieve la necesidad de fortalecer las capacidades internas de los gestores microempresariales con apoyo institucional.

Al abordar las oportunidades y debilidades, se constató que, a pesar de la presencia de dinámicas locales positivas como la estabilidad operativa o la generación de empleo, la asociatividad y la participación comunitaria siguen siendo dimensiones poco desarrolladas. Esta situación refleja la existencia de barreras estructurales que dificultan una mayor articulación de estas empresas con su entorno económico inmediato.

En cuanto a la relación entre ambas dimensiones, los resultados reflejan que una gestión administrativa bien estructurada está asociada con mejores condiciones económicas locales percibidas. Es decir, existe un vínculo directo entre la forma en que se administra un negocio y los efectos que este genera más allá de sus márgenes internos. Esta constatación responde de manera clara al objetivo general del estudio y contribuye con evidencia práctica a un campo aún en desarrollo dentro del contexto ecuatoriano.

Finalmente, para lograr impactos sostenibles en cantones pequeños como Baba, se requiere avanzar hacia un modelo de acompañamiento técnico integral que combine fortalecimiento organizativo, acceso a tecnologías de gestión y desarrollo de redes colaborativas, reconociendo siempre la especificidad del entorno local y la participación de sus actores económicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amato, S., y Candio, P. (2024). Enhancing micro-enterprises performance: The role of the regional environment. *Strategic Change*, 33(6), 445–461. <https://doi.org/10.1002/jsc.2596>
- Arteaga, E., Herrera, C., Villarreal, Á., y López, P. (2021). La administración del talento humano en las Pymes en el Ecuador. *Ciencia Latina*, 5(2), 2309–2317. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i2.436
- Bartik, A. W., Bertrand, M., Cullen, Z., Glaeser, E. L., Luca, M., y Stanton, C. (2020). The impact of COVID-19 on small business outcomes and expectations. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(30), 17656–17666. <https://doi.org/10.1073/pnas.200691117>

- Bloom, N., Mahajan, A., McKenzie, D., y Roberts, J. (2020). Do management interventions last? Evidence from India. *American Economic Journal: Applied Economics*, 12(2), 198–219. <https://doi.org/10.1257/app.20180012>
- Boza Valle, J. A., Manjarrez Fuentes, N. N., y Mendoza Zambrano, E. M. (2020). Emprendimiento sostenible en comunidades rurales de la Provincia de Los Ríos. *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 7(Edición Especial). <https://www.researchgate.net/publication/342731415>
- Bustamante-Encalada, J. K., y Pulla-Carrión, E. V. (2025). La auditoría administrativa como herramienta de la mejora continua en las microempresas. *593 Digital Publisher CEIT*, 10(3), 1543–1551. <https://doi.org/10.33386/593dp.2025.3.3282>
- Carrasco Echeverría, G. M., Merino Velásquez, J., Luy Navarrete, W. A., y Encalada Tenorio, G. J. (2022). Importancia de la planificación estratégica en la gestión administrativa de los GAD en Ecuador: Municipio de Baba. *Polo del Conocimiento*, 7(11), 1361–1371. <https://doi.org/10.23857/pc.v7i11.4927>
- Chango Ortega, J. L. (2023). La importancia del talento humano en las Pymes del cantón La Maná. *Ciencias y Saberes*, 1(2), 119–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7554092>
- Coello Tenemesa, D. D., Macías Suárez, K. A., Zambrano Quijije, W. V., y Cedeño Coya, J. Y. (2022). Innovación tecnológica y su impacto en el desarrollo de las microempresas por COVID-19. *Ciencia Latina*, 5(4), 4576–4590. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i4.1700
- Creswell, J. W., y Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf
- George, D., y Mallery, P. (2003). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference* (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon. <https://doi.org/10.4324/9781032622156>

- Gil Avilez, R. A., Riera Recalde, Á. A., Vera Díaz, F. V., y Vera Márquez, C. D. (2020). Desarrollo rural y su contribución al bienestar social de las familias del cantón Baba, provincia de Los Ríos. *Magazine de las Ciencias*, 5(5), 15–27. <https://revistas.utb.edu.ec/index.php/magazine/article/view/701>
- González-Ramón, E., Ramírez-López, G., Serdán-Valencia, K., Morales-Ochoa, C., y Scaffy-Vivero, J. (2022). Las microempresas como entes generadores de empleo en el Ecuador. *593 Digital Publisher CEIT*, 7(3), 86–95. <https://doi.org/10.33386/593dp.2022.3.1073>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., y Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning. https://eli.johogo.com/Class/CCU/SEM/_Multivariate%20Data%20Analysis_Hair.pdf
- Marchese, M., y de la Chaux, M. (2022). *MSME Productivity, Inclusive Growth and Decent Work Creation*. OECD & ILO. <https://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-policy/MSME-Productivity-Inclusive-Growth-Decent-Work-2022.pdf>
- Murgueitio, M., Burbano-Vallejo, E. L., y Moreno, E. (2021). Emprendimiento y desarrollo local. *Responsibility and Sustainability*, 6(1), 41–56. <https://responsibility-sustainability.org/index.php/R-S/article/download/91/92>
- Naranjo Armijo, F. G., Carrión Hurtado, L. H., y Bosmediano Andrade, F. G. (2022). Gestión administrativa en las pymes del sector comercial en la ciudad de Santo Domingo en Ecuador. *Universidad y Sociedad*, 14(3), 504–513. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v14n3/2218-3620-rus-14-03-504.pdf>
- OECD. (2021). *OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2021*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/97a5bbfe-en>
- OECD, CAF, y SELA. (2024). *Índice de Políticas para PyMEs: América Latina y el Caribe 2024*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/807e9eaf-es>

- Oviedo, H. C., y Campo-Arias, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. *Revista colombiana de psiquiatría*, 34(4), 572-580. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502005000400009&lng=en&tlng=es
- Silva Gorosabel, J. J., y Chóez Azúa, M. J. (2024). Impacto de la eficiencia administrativa en el desarrollo económico local de la Parroquia La América. *Polo del Conocimiento*, 9(12), 267–281. <https://doi.org/10.23857/pc.v9i12.8526>
- Vargas Villamar, H. E. (2022). Impacto de la gestión financiera y administrativa en la evolución de las microempresas de la ciudad de Guayaquil. *5to Congreso Internacional de Ciencias Administrativas*. Universidad Politécnica Salesiana. <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23227>
- Vera-Velásquez, F. B., Martín-Fernández, R. A., y Esquivel-García, R. (2024). Mejora de la gestión administrativa de las microempresas cafetaleras del cantón Jipijapa, Ecuador. *Gestio et Productio*, 6(11), 52–67. <https://doi.org/10.35381/gep.v6i11.171>
- Wilcox, R. R. (2021). *Introduction to robust estimation and hypothesis testing* (4th ed.). Academic Press. https://amarinoo.ir/wp-content/uploads/2023/11/Introduction_to_Robust_Estimation_and_Hypothesis_Testing_by_Rand-1.pdf
- Zaruma-Pincay, M. E., Gómez-Mite, L. P., Menoscal-Pincay, M. B., y Ponce Salazar, M. M. (2022). La innovación empresarial como fuente de desarrollo para las microempresas del cantón Jipijapa. *Dominio de las Ciencias*, 8(1), 430–447. <https://doi.org/10.23857/dc.v8i1.2561>